

**КОНЦЕПЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОТДЕЛЕНИЯ ПЛАНЕТОХОДОВ
ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ПЛАНЕТ НА ПРИМЕРЕ МАРСИАНСКОЙ
МИССИИ И ЕЕ ВОЗМОЖНАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ****THE CONCEPT OF USING THE PLANETARY ROVER DEPARTMENT
FOR PLANETARY EXPLORATION ON THE EXAMPLE OF THE MARS
MISSION AND ITS POSSIBLE TECHNICAL IMPLEMENTATION**

ПЯТЫГО МАТВЕЙ ИГОРЕВИЧ,
студент,
Московский авиационный институт.

PYATYGO MATVEY IGOREVICH,
student
Moscow Aviation Institute.

Статья посвящена концепции исследования планет земного типа и больших каменных спутников других планет Солнечной системы с помощью нескольких планетоходов, а также гибридной подвески роверов. В работе описаны детали этой концепции, ее достоинства и проблемы реализации, а также предложен новый вариант подвески для планетоходов и представлена его техническая реализация. Представлена техническая реализация конструкции планетоходов на примере марсианской миссии с учетом особенностей предложенной концепции. Рассмотрена кинематика предложенной подвески. Кинематика рассмотрена в форме кинематических схем. Пример реализации конструкций представлен в виде 3D-моделей.

The article is devoted to the concept of studying terrestrial planets and large rocky satellites of other planets of the Solar system using several planetary rovers, as well as hybrid suspension rovers. The paper describes the details of this concept, its advantages and problems of implementation, as well as a new suspension option for planetary rovers is proposed and its technical implementation is presented. The technical implementation of the design of planetary rovers is presented on the example of a Martian mission, taking into account the features of the proposed concept. The kinematics of the proposed suspension is considered. Kinematics is considered in the form of kinematic schemes. An example of the implementation of structures is presented in the form of 3D-models.

Ключевые слова: *планетоходы, отделение, подвеска, конструкция, Марс, кинематика, исследование, дрон, главный ровер, гибридная подвеска.*

Key words: *planetary rovers, separation, suspension, construction, Mars, kinematics, researches, drone, main rover, hybrid suspension.*

Введение. Освоение планет Солнечной системы началось с беспилотных автоматических автоматов. Затем стали использоваться статические спускаемые аппараты, которые затем эволюционировали в подвижные – планетоходы. Освоение и исследование планет солнечной системы является ключевыми позициями в космических программах многих стран.

Исследование планет земного типа, таких как Меркурий, Венера и Марс, а также каменных спутников таких планет, как Сатурн и Юпитер, поможет ученым ответить на многие вопросы. Например, об истории формирования планет, их эволюции, составе атмосферы, геологической истории и, возможно, следах древней микробной жизни.

На данный момент планетоходы использовались только на Луне и Марсе. Но они могут применяться для изучения любой планеты с каменистым строением, такой как, например, Меркурий, Галилеевы спутники Юпитера и спутники Сатурна: Титан, Тефия, Диона, Энцелад. Спутники Сатурна интересны своими физическими процессами и составом атмосферы и поверхности. К тому же они почти не изучены. Также Марс выступает кандидатом на колонизацию. Очевидно, планетоходы будут играть в этом не малую роль как на стадии подготовки к колонизации или пилотируемой миссии, так и во время их.

Также в отечественной космонавтике отсутствует какой-либо план по освоению Марса и других планет, а последними постоянными планетоходами в стране были Луноходы. Кроме этого, планетоходы мало или никак не освещены в отечественной учебной и научной литературе. Литература по планетоходам ограничивается работами Кемурджиана «Динамика планетоходов» [1] и «Планетоходы» [2].

Среди всех типов КА для изучения планет планетоходы наиболее эффективны. Они имеют непосредственный контакт с поверхностью и атмосферой планеты, а также подвижны, что позволяет им производить больший охват областей для исследований. Это позволяет собирать более полные и точные данные.

Кроме достоинств, планетоходы обладают рядом недостатков:

- 1) низкая скорость передвижения по поверхности;
- 2) низкая скорость принятия решений;
- 3) отсутствие гибкости исследований;
- 4) дороговизна;
- 5) проблемы, связанные с источниками энергии.

Перейдем к конкретному примеру планетоходов – марсоходам. Все, что будет сказано о марсоходах, справедливо для всех планетоходов в целом.

Масса марсохода ограничена возможностями выводящей ее ракеты-носителя. Поэтому во время проектирования марсохода инженерам приходится идти на множество компромиссов, чтобы повысить эффективность аппарата. Так, инженеры должны решить соотношение массы движителя и подвески к массе полезной нагрузки. Приходится выбирать подходящую компоновку, чтобы марсоход обладал достаточной скоростью, проходимость, прочностью и имел как можно больше научной аппаратуры разного спектра применения. Из-за таких компромиссов марсоход проигрывает и в скорости, и в подвеске, и в исследовательском потенциале. Помимо скорости, проходимости и научной аппаратуры существует проблема с вычислительными мощностями марсохода.

Марс находится на огромном расстоянии от Земли. Время задержки сигнала с Марса до Земли в зависимости от положения планет составляет от 3 до 22 минут. Следовательно, марсоходами не могут управлять операторы с Земли, как это было с советскими Луноходом-1 и Луноходом-2 [2, с. 332-340]. Из-за этой задержки сигнала марсоходы делают в некоторой степени автономными. На Земле марсоходы программируются алгоритмами, с помощью которых они могут перемещаться по поверхности и выполнять некоторые исследования, пока не получат команды с Земли. Помимо алгоритмов на марсоходах используются нейронные сети, что повышает эффективность аппаратов. Вычислительные мощности являются еще одним компромиссом, на который идут инженеры, чтобы сделать космический аппарат наиболее универсальным.

Из-за большой стоимости марсоходов инженеры и ученые не рискуют лишней раз давать марсоходу задачи, которые гипотетически могут нанести аппарату ущерб, так как поте-

ря марсохода означает не только потерянные деньги, но упущенные исследования и престиж компании.

Каждый марсоход имеет свой срок службы, из чего составляются его несколько главных задач и множество второстепенных. Например, главная задача марсохода НАСА Персевиранс – это поиск жизни. К его побочным задачам относятся исследование атмосферы и климата планеты, испытание экспериментальных технологий, фотографирование местности и запись видео и звуков планеты [5]. Также миссии составляются на определенный срок. Как показывает многолетний опыт исследований Марса, марсоходы работают намного дольше назначенного им срока. А миссии составляются на время гарантийного срока работы. Поэтому инженерам приходится додумывать задачи аппаратам, чтобы они не простаивали. Мы считаем, что это не так эффективно, как непрерывные исследования.

Перечисленные недостатки могут быть решены путем совершенствования конструкции планетоходов в целом, а также совершенствования его отдельных комплектующих. Также можно использовать новые концепции использования планетоходов. Одной из возможных я посвятил эту работу. Но лучшим вариантом повышения эффективности планетоходов является комбинированный метод – совершенствование конструкции и внедрение новой концепции работы КА.

К планете вместо одного большого ровера можно отправлять отделение из нескольких, но поменьше. В таком отделении каждый робот будет иметь свою специализацию. О такой концепции речь пойдет дальше.

Общий раздел

На Марс отправляются три ровера в одном аэрошеле. Это будет первая миссия. Роверы будут иметь разную конструкцию. Большой ровер будет главным, в дальнейшем так и будем его называть. Два других роверов будут одинаковы. Их размеры будут составлять половину размеров главного ровера. В дальнейшем будем называть их дронами.

Каждому роверу будут указаны свои задачи. Сердцем исследований станет именно главный ровер. Он будет оснащен манипулятором и отсеками для научной аппаратуры для дронов. С их помощью главный ровер будет менять научную аппаратуру и аккумуляторы дронам. Для этого дроны будут оснащены специальными механизмами снятия и крепления аппаратуры и батарей. С помощью манипулятора также будет возможным проводить техническое обслуживание роверов и спасательные операции в критических ситуациях (застрял ровер, вышел из строя, потеря связи, выход из строя системы зрения).

Основная аппаратура для поддержания миссии будет расположена на главном ровере. Это средства связи с Землей, средства связи с роверами, ретранслятор сигналов роверов на Землю, вычислительные мощности, средства накопления и хранения данных, нейронная сеть.

Работа марсоходов будет происходить по следующему сценарию. После мягкой посадки всех роверов, самодиагностики, проверки работоспособности, главный ровер выйдет на заданную траектория из точки А в точку Б. Дроны получают указания на изучение и в радиусе 1 км от главного ровера начнут поиск и сбор данных. Изначально на дронах уже будет предустановлено научное оборудование. После завершения первых исследований дроны вернуться к главному роверу, и последний произведет замену научного оборудования. После этого дроны вернуться к работе. Они будут передавать данные главному роверу, а он пересылать их на Землю, и отвозить ему пробы грунта для исследования встроеной в конструкцию лаборатории. Параллельно дронам главный ровер будет производить свои исследования. Замена научного оборудования, техническое обслуживание будут происходить по необходимости миссии.

Каждые два года к Марсу открывается удобное окно полетов, когда полет к планете будет требовать минимальных затрат. В такие окна могут быть доставлены либо новые марсо-

ходы-дроны, либо только научная аппаратура. Оба варианта намного выгоднее, чем снова отправлять большой ровер – как это было с Персевирансом, так как доставка каждого килограмма на Марс стоит дорого. Таким образом, получится сделать исследование планеты непрерывным и более дешевым.

В целом использование такой концепции решит проблему низкой скорости перемещения роверов. С одной стороны, у нас будут маленькие и легкие дроны, в конструкции которых будет сделан акцент на проходимость и скорость. На них будет только один научный инструмент, а это освобождает конструкцию для улучшенной подвески и двигателя. С другой стороны, главный ровер, который будет проектироваться с расчетом на долгосрочную работу, будет выступать перевозчиком научной аппаратуры для дронов. Сам ровер будет включать только несколько приборов, все остальные будут в специальных контейнерах, расположенных равномерно по корпусу. Таким образом, также освобождается конструкция для улучшенных манипулятора, подвески и вычислительных мощностей. Кроме этого, на главном ровере предусмотрено крепление для перевозки научной аппаратуры со следующих миссий.

Автоматические исследования Марса станут дешевле. На поверхности планеты всегда будет главный ровер с встроенной лабораторией, демонтируемой аппаратурой и манипулятором. Можно предусмотреть сменный источник энергии для него. Это позволит продлить ему жизнь. В новых миссиях будут отправляться только марсоходы-дроны и (или) научное оборудование. Таким образом, вместо одной тонны мы будем отправлять на Марс пару сотен килограмм, что в разы дешевле.

За счет долгоживущего главного дрона и постоянно притока дешевых дронов, которые предусматривают стандартизацию, или научного оборудования будет обеспечено непрерывное исследование планеты. Гибкость миссии также увеличится. Каждые 1-2 года можно будет корректировать цели и задачи.

Для оптимальной работы миссии необходимо обеспечить марсоходы манипулятором, способным производить смену оборудования дронов, контейнерами для оборудования, самим оборудованием, адаптируемым под контейнеры, конструкцией сменных источников питания главного ровера и дронов, а также конструкцией дрона, позволяющей закреплять аппаратуру и питать ее. Также придется модифицировать конструкцию аэрошела, чтобы он мог вместить несколько аппаратов.

Конструкторский раздел

Габариты главного ровера составят 1,8 x 1,4 x 0,8 метров. Полная его сборка показана на рис.1. Его масса без научной аппаратуры должна будет составить около трети массы марсохода Персевиранс [5].

Рис. 1. Внешний вид главного ровера.

Структура конструкции главного ровера:

1. Корпус.
2. Пружинная часть подвески.
3. Качающаяся часть подвески.
4. Дифференциал.
5. Механизм вывода подвески в рабочее состояние.
6. Мачта.
7. Манипулятор.
8. Источник энергии.
9. Средства связи.
10. Контейнеры под научную аппаратуру.
11. Контейнеры для внутреннего оборудования.
12. Система терморегулирования.

Подробнее в работе остановимся на подвеске роверов, так как в ней мы можем предложить новизну. С остальными частями роверов можно познакомиться по их рисункам. Они довольно типовые и не представляют интереса в рамках этой работы. Все 3D модели сделаны в программе SolidWorks [6].

Габариты каркаса составят 1,2 x 0,9 x 0,5 м.

Подвеска состоит из трех частей: пружинной, качающейся и дифференциала. Пружинная и качающаяся части повысят проходимость марсохода и уменьшат износ колес. Был выбран шестиколесный вариант подвески за счет повышенной устойчивости от переворотов и равномерном распределении нагрузок на все колеса такой модели ровера. Пружинная часть подвески изображена на рис. 2.

Рис. 2. а) сборка пружинной части подвески;
б) сборочный чертеж.

На чертеже: 1 – корпус; 2 – верхнее крепление амортизатора; 3 – пружина сжатия; 4 – нижнее крепление амортизатора; 5 – крепление оси к амортизатору; 6 – верхнее крепление направляющей; 7 – нижнее крепление направляющей; 8 – крепление ко дну ровера; 9 – переходник между пружинной и качающейся частью; 10 – крепление к крыше ровера; 11 – ось к качающейся части подвески; 12 – переходник между качением и пружиной. Принцип работы подвески будет показан в физическом разделе работы.

Качающаяся часть подвески представлена на рис. 3. Она была сконструирована по подобию подвески Кьюриосити [4; с. 41, 46] и Персевиранса [5]. При наезде на препятствие конструкция совершит «качение» вокруг оси. Это позволит увеличить проходимость ровера по каменистой местности и повысить проходимость по наклонной местности.

На чертеже 3б: 1 – механизм активации подвески; 2, 4, 6, 13 – оси; 3 – крепление задней части подвески; 5 – переходник к заднему и среднему колесам; 7, 11, 14 – отсеки для шаговых моторов; 8 – крепление электродвигателей; 9 – двигатель; 10 – колесо.

Конструкция дифференциала представлена на рис. 4. За счет дифференциала будет обеспечиваться лучшее сцепление колес с поверхностью. При качении одной части подвески дифференциал качнет вторую часть в противоположную сторону, прижмет к поверхности. Это обеспечит лучшее трение между поверхностью и колесами, следовательно, улучшит проходимость.

Рис. 3. а) 3D-сборка подвески; б) сборочный чертеж.

Рис. 4. а) сборка дифференциала; б) сборочный чертеж.

На чертеже: 1 – ведомая шестерня; 2 – ведущая шестерня; 3 – поддержка осей; 4 – ось ведущих шестерней; 5 – ось ведомой шестерни; 6 – поддержка оси ведомой шестерни.

При качении в одну сторону левой части подвески, через ведущую левую шестерню на ведомую будет передана угловая скорость. Эта угловая скорость передается ведущей правой шестерни со знаком минус. Так обеспечивается прижатие одной части подвески при поднятии другой.

По периметру крыши робота равномерно распределены контейнеры для научной аппаратуры. Внутри все оборудование расположено в специальных контейнерах, которые проектируются отдельно под каждый вид приборов. Температурный режим внутри робота будет поддерживаться за счет РИТЭГа. Он расположен в задней части робота. Лишнее тепло будет отводиться радиатором, расположенным на дне корпуса. Связь с Землей будет обеспечиваться антенной.

Полезной нагрузкой для главного робота могут быть выбраны: бурильное устройство, различные спектрометры, лазер, экспериментальные технологии, датчики климата, магнитометр. Мы специально не станем приводить конкретные приборы, так как они выбираются от

специфики миссии. Суть этой работы в предложении новой концепции использования роверов и гибридной подвески, а также пример их конструкторской реализации.

Так как на главный ровер лягут все вычислительные операции, для реализации ему понадобятся новые вычислительные мощности, чтобы курировать работу всего отделения. Для классификации препятствий и информации на ровер будет установлена нейросеть.

Габариты марсохода-дрона составят 0,9х0,7х 0,4 метров. Полная его сборка показана на рис. 5. Его масса без научной аппаратуры составит около. Габариты корпуса 0,6 х 0,45 х 0,25 м.

Главная особенность дрона – наличие специального отсека для крепления научной аппаратуры. Для этого придется стандартизовать отсеки под аппаратуры, чтобы не возникло проблем совместимости. Отсек подразумевает наличие креплений и коннекторов для подключения оборудования в общую электрическую сеть дрона.

Есть два варианта энергоснабжения дрона. Первый – питать его от солнечных панелей. Второй – от сменных аккумуляторов. Блоки аккумуляторов будут снимать и заряжать главным ровером. Для последнего понадобится мощный РИТЕГ на главном марсоходе. На рис. 5 показан второй вариант с отсеками под блоки аккумуляторов сзади ровера.

Подвеска ровера-дрона также состоит из двух частей: пружинной и качающейся. Качающаяся часть будет установлена только на крепление передних и задних колес. Задняя часть подвески жестко закреплена к корпусу. Внешний вид подвески дрона представлен на рис. 6. Чертеж сборки показан на рис. 7.

Рис. 5. Внешний вид марсохода-дрона.

Рис. 6. Внешний вид подвески.

Рис.7. Чертеж сборки подвески.

На чертеже: 1 – крепление к корпусу; 2 – ось; 3 – корпус; 4 – амортизатор; 5 – отсек для шагового двигателя; 6 – крепление колес и двигателя; 7 – колесо.

Аналогично для заднего колеса. Для поворотов на ровере будут стоять 4 шаговых двигателя. Два на передних и два на задних колесах. Пружины будут забирать часть энергии от столкновения. Передняя часть подвески также будет качающейся. Это необходимо для преодоления возвышенностей. Возможно сделать ее регулируемой. Для большей эффективности можно использовать гибкие колеса, что снизит их износ. Принцип работы подвески будет показан в физическом разделе работы.

Мачта дрона не будет нести научную аппаратуру.

За счет уменьшения массы полезной нагрузки, массы конструкции и габаритов, ровер-дрон будет облегчен. Это позволит увеличить его мобильность и подвижность. Подвеска добавит ему проходимости. В итоге мы получили маленького компактного и относительно быстрого робота для исследований. Скорость дрона должна составить 6-10 км/ч. Для этого должны быть установлены подходящие электродвигатели. Также скорость можно увеличить из-за дешевизны и взаимозаменяемости дронов. То есть, можно не бояться повредить КА, так как его место может занять второй дрон в миссии и тот факт, что уже через 1-2 года будут отправлены новые дроны. Строить маршруты и объезжать препятствия дронам будет главный ровер или оператор через анализ фото и видео, отправленных дронами.

За счет вынесения научной аппаратуры из конструкции главного ровера, мы получили марсоход, который меньше Кьюриосити и Персевиранса в два раза, который в комбинации с дронами дает их функционал. Комбинация из главного ровера и дрона также будет легче, например, Персевиранса. Скорость главного марсохода должна будет составить 3-5 км/ч. Скорость может быть снижена в угоду вычислительным мощностям. Это необходимо, так как математические алгоритмы будут обеспечивать работу всех роверов, а не только главного. Реализовываться это будет через отправку дронами на главный КА фото и видео.

Таким образом, в конструкторском разделе были представлены конструкции главного планетохода и планетохода-дрона. Были предложены конструкторские решения гибридной подвески для роверов и отсека для крепления аппаратуры. Дальше в физическом разделе будет показана кинематика подвески роверов.

Физический раздел

Рассмотрим кинематику отдельных конструкций планетоходов. На рис. 8 представлена кинематическая схема гибридной подвески главного ровера. Все кинематические схемы были сделаны в программе Компас 3D [3].

При наезде на препятствие возникнет сила, которая приведет конструкцию во вращение. Вместе с вращением звено 1 за счет пружин подскочит вверх. Все звено 1 в данном случае начнет вращаться против часовой стрелки с угловой скоростью ω_1 . Это в свою очередь

через вращение w_2 прижмет два задних колеса к поверхности. Таким образом, обеспечивается сцепление с поверхностью. Фиолетовым показаны оси вращения.

Рис. 8. Кинематическая схема подвески главного ровера.

Кинематическая схема подвески дрона показана на рис. 9. При наезде на препятствие или возвышенность аналогично с главным ровером возникнет вращение w_1 . Под действием силы F вместе с качением пружина работает на сжатие. Поднимая переднее колесо, подвеска прижмет среднее к поверхности. Аналогично под действием силы пружина работает на сжатие. Таким образом, вырастет проходимость ровера и максимальный угол поверхности, на которую он сможет заехать.

Кинематическая схема дифференциала главного ровера представлена на рис. 10. При вращении одной части подвески приходит в движение шестерня 1, которая приводит в движение шестерню два. Последняя в свою очередь приводит в движение шестерню 3, которая начинает вращаться в противоположную сторону шестерни 1. Таким образом, при поднятии одной части подвески вторая прижимается к поверхности. Так обеспечивается сцепление с поверхностью.

Кинематическая схема переходника между качающейся и пружинной частями подвески представлена на рис. 11.

Рис. 9. Кинематическая схема подвески дрона.

Рис. 10. Кинематическая схема дифференциала главного ровера.

На рисунке 11: 1 – ось пружинной части подвески, 2 – крепление, 3 – ось, ведущая к дифференциалу. Ось 1 может вращаться в плоскости листа. Соединение «а» шарнирное. Соединение «б» – жесткое. Если возникнет вращение оси 1, то крепление 2 и жесткая заделка «б» также начнут вращать ось 3. Таким образом, без механических конфликтов сопрягаются обе части подвески.

Рис. 11. Кинематическая схема переходника между пружинной и качающейся частями подвески. Верхний рисунок – вид сверху. Нижний – сбоку.

В этом разделе была рассмотрена кинематика ключевых составляющих подвески роверов, и представлена их работа.

Заключение

В этой работе была представлена новая концепция использования планетоходов для исследования планет. Она должна повысить эффективность исследований и сделать их непрерывными. В долгосрочной перспективе данная концепция позволит сэкономить ресурсы, так как она будет выходить дешевле классических миссий. Также была представлена гибридная подвеска для роверов, которая позволит повысить проходимость роверов и уменьшить износ колес за счет отвода энергии столкновения в амортизаторы. Также предложена общая конструкторская реализация планетоходов в соответствии с изложенной концепцией.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Авотин Е.В., Болховитинов И.С., Кемурджиан А.Л., Маленков М.И., Шпак Ф.П. Динамика планетохода // Наука. 1979. 438 с.;
2. Планетоходы / А.Л. Кемурджиан, В.В. Громов, И.Ф. Кажукало, М.И. Маленков, В.Н. Мишкинюк, В.Н. Петрига, И.И. Розенцвейг. // Машиностроение. 1993. 397 с.
3. Система трехмерного моделирования Компас-3D. URL: <https://ascon.ru/products/kompas-3d>.
4. Пресс-кит марсохода Кьюриосити. URL: https://www.jpl.nasa.gov/news/press_kits/MSLLaunch.
5. Пресс-кит марсохода Персевиранс. URL: https://www.jpl.nasa.gov/news/press_kits/mars_2020/launch/mission.
6. Программный комплекс САПР SolidWorks. URL: <https://www.solidworks.com/ru/product/solid-works-3d-cad>.

© Пятыхо М.И., 2023